

RUBRICHE

LE ELEZIONI NEL MONDO

di STEFANO ROMBI

Fonti generali

Volumi: D. Nohlen, P. Stöver (eds.), *Elections in Europe: A Data Handbook*, Baden Baden, Nomos Verlag, 2010; D. Nohlen (ed.), *Elections in the Americas: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2005; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2001; D. Caramani, *Elections in Western Europe since 1815*, Londra, Macmillan, 2000; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Africa: A Data Handbook*, Oxford, Oxford University Press, 1999; L. LeDuc, R. G. Niemi e P. Norris, *Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective*, Londra, Sage, 1996; R. Koole e P. Mair (a cura di), *Political Data Yearbook*, 1992 e ss; Morlino L. e Uleri P. V., *Le elezioni nel mondo 1982-1989*, Firenze, Edizioni della Giunta regionale, 1990; nonché le pubblicazioni annuali del Freedom House Survey Team, *Freedom in the World. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*, NY, Freedom House, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Riviste: *Comparative Political Studies*; *Comparative Politics*; *Electoral Studies*; *European Journal of Political Research*; *Keesing's Record of World Events*; *Parliamentary Affairs*; *West European Politics*.

Per i risultati elettorali vengono consultati i seguenti siti Internet: International Foundation for Election Systems <http://www.ifes.org/>; <http://psephos.adam-carr.net>; www.psr.keele.ac.uk/election/; l'archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline e del *Keesing's Record of World Events*, nonché, per l'Europa, la rassegna della Fondation Robert Schuman, *L'Observatoire des élections en Europe*, sito della Fondazione Robert Schuman www.robert-schuman.org; il sito dell'European Elections Database www.nsd.uib.no/european_elections_database/; per l'Europa dell'Est, il sito per le elezioni libere e la democrazia nei Balcani www.cesid.org; per l'Africa (fino al 2008), il sito <http://africanelections.tripod.com>; per l'America del Sud il sito dell'osservatorio elettorale latino-americano <http://www.observatorioelectoral.org>. Inoltre, quando disponibili, vengono consultati i siti delle autorità elettorali di ciascun paese, oltre a quelli dei Ministeri incaricati di fornire i risultati ufficiali.

Due sono i criteri utilizzati in questa rubrica per stabilire se includere l'analisi delle elezioni in un dato paese o meno: la sussistenza di sufficienti condizioni di democraticità al momento della consultazione elettorale e le dimensioni del paese in questione. Rispetto al primo criterio si prende a riferimento l'indice di democraticità calcolato dalla *Freedom House Survey Team* (www.freedomhouse.org) che suddivide tra paesi «liberi», «parzialmente liberi» e «non liberi», escludendo i paesi appartenenti alla categoria «non liberi» e valutando caso per caso quelli della categoria «parzialmente liberi». Riguardo al secondo criterio, considereremo quei paesi la cui popolazione supera i 250.000 abitanti. Ci riserviamo, comunque, di includere, di volta in volta, paesi che per ragioni di particolare interesse ci sembrano degni di nota, benché uno o entrambi i criteri non siano rispettati.

QUADRO 1. *Paesi dove hanno luogo elezioni analizzate in questa rubrica.*

N.B. Le cifre tra parentesi si riferiscono all'anno in cui si sono svolte le elezioni e al numero del fascicolo dei *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* in cui compare la relativa rubrica; nel caso si siano svolte più elezioni in uno stesso anno (in semestri diversi e quindi in fascicoli diversi), P indica elezioni presidenziali e L elezioni legislative.

Europa

1. Albania (1991:29; 1992:30; 1997:40; 2001:47; 2005:56; 2009:63; 2013:71)
2. Armenia (1999:43; 2003:50; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2013:71)
3. Austria (1983:11; 1986P:17; 1986L:18; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1995:37; 1999P:41; 1999L:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:62; 2013:72)
4. Belgio (1985:16; 1987:21; 1991:30; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2010:65; 2014:73)
5. Bosnia-Erzegovina (1996:39; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2014:74)
6. Bulgaria (1990:27; 1991:30; 1994:35; 1996:39; 2001L:47; 2001P:48; 2005:54; 2006:58; 2009:64; 2011:68; 2013:71)
7. Cecoslovacchia (1990:27; 1992:30)
8. Cipro (2003:50; 2006:57; 2008:61; 2011:67; 2013:71)
9. Croazia (1992:31; 1995:37; 1997:39; 2000:45; 2003:51; 2005:54; 2007:60; 2009:64; 2011:68; 2014:74; 2015:76)
10. Danimarca (1984:13; 1987:21; 1990:28; 1994:35; 1998:41; 2001:48; 2005:54; 2007:60; 2011:68; 2015:75)
11. Estonia (1992:31; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67; 2015:75)
12. Finlandia (1982:9; 1983:11; 1987:19; 1988:21; 1991:29; 1994:34; 1995:36; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67; 2012:69; 2015:75)
13. Francia (1986:17; 1988:21; 1993:32; 1995:36; 1997:39; 2002:49; 2007:59; 2012:69)
14. Georgia (1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2008:61; 2012:70; 2013:72)
15. Germania (1983-RFT:11; 1987-RFT:19; 1990-RDT:27; 1990:28; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
16. Grecia (1986:16; 1989:23; 1989:24; 1989:25; 1990:27; 1993:33; 1996:39; 2000:45; 2004:52; 2007:60; 2009:64; 2012:69; 2015:75; 2015:76)
17. Irlanda (1982:9; 1982/83:11; 1983:12; 1987:19; 1989:24; 1992:31; 1997L:39; 1997P:40; 2002:49; 2007:59; 2011L:67; 2011P:68)
18. Italia (alle elezioni italiane è dedicata l'apposita rubrica dei Quaderni)
19. Islanda (1983:11; 1987:19; 1991:29; 1999: 43; 2003:50; 2004:52; 2007:59; 2009:63; 2012:69; 2013:71)
20. Lettonia (1993:32; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2011:68; 2014:74)
21. Lituania (1992:31; 1996:39; 1997/98:41; 2000:46; 2002:50; 2003:50; 2004P:52; 2004L:53; 2008:62; 2009:63; 2012:70; 2014:73)
22. Lussemburgo (2004:52; 2009:63; 2013:72)

23. Malta (1987:19; 1992:30; 1996:39; 1998:42; 2003:50; 2008:61; 2013:71)
24. Moldavia (1994:34; 1996:39; 1998:41; 2001:47; 2005:54; 2009L:63; 2009L:64; 2010:66; 2014:74)
25. Montenegro (2002:50; 2003:50; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2012:70; 2013:71)
26. Norvegia (1985:16; 1989:25; 1993:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
27. Paesi Bassi (1982:10; 1986:17; 1989:25; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2003:50; 2006:58; 2010:65; 2012:70)
28. Polonia (1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:37; 1997:40; 2000: 46; 2001:48; 2005:56; 2007:60; 2010:65; 2011:68; 2015P:75; 2015L:76)
29. Portogallo (1983:11; 1985:16; 1986:17; 1987:21; 1991P:29; 1991L:30; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2001:47; 2002:49; 2005:54; 2006:57; 2009:64; 2011:67; 2015:76)
30. Repubblica Ceca (1996:38; 1997:39; 1998L:41; 1998L:42; 2002L:49; 2002L:50; 2004:53; 2006:57; 2006:58; 2008:62; 2010L: 65; 2010L: 66; 2012:70; 2013P:71; 2013L:72)
31. Regno Unito (1983:11; 1987:19; 1992:30; 1997:39; 2001:47; 2005:54; 2010:65; 2015:75)
32. Romania (1990:27; 1992:31; 1996:39; 2000:46; 2004:53; 2008:62; 2009:64; 2012:70; 2014:74)
33. Russia (1993:33; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2011:68; 2012:69)
34. Serbia (2002:50; 2003:51; 2004:52; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2014:73)
35. Slavomacedonia (1999:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2011:67; 2014:73)
36. Slovacchia (1994:35; 1998:42; 1999:43; 2002:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2010:65; 2012:69; 2014:73)
37. Slovenia (1992:31; 1996:39; 1997:40; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2007:60; 2008:62; 2011:68; 2012:70; 2014:74)
38. Spagna (1982:10; 1986:16; 1987:19; 1989:25; 1993:32; 1996:38; 2000:45; 2004:52; 2008:61; 2011:68; 2015:76)
39. Svezia (1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010: 66; 2014:74)
40. Svizzera (1983:12; 1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68; 2015:76)
41. Ucraina (1994:34; 1998:41; 1999:44; 2002:49; 2004:53; 2006:57; 2007:60; 2010:65; 2012:70; 2014P:73; 2014L:74)
42. Ungheria (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)

Africa

1. Angola (1992:31; 2008:62)
2. Benin (1991:29; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67; 2015:75)
3. Botswana (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)

4. Burkina Faso (1992:30; 2002:49; 2005:56; 2007:59; 2010:66; 2015:76)
5. Burundi (2005:56; 2010:65)
6. Camerun (1992:30)
7. Capo Verde (2006:57; 2011L:67; 2011P:68)
8. Costa d'Avorio (1990:28)
9. Egitto (1990:28; 2000:46; 2005:56; 2010:66; 2012:69; 2014:73)
10. Etiopia (2005:54; 2010:65)
11. Gabon (1990:28; 2001:48; 2005:56; 2009:64)
12. Gambia (1992:30; 2001:48)
13. Ghana (2004:53; 2008:62; 2012:70)
14. Gibuti (2003:50; 2005, 2008:61)
15. Kenya (1992:31; 2002:50; 2007:60; 2013:71)
16. Lesotho (1993:32; 2002:49; 2007:59; 2012:69; 2015:75)
17. Liberia (1997:40; 2005:56; 2011:68; 2014:74)
18. Madagascar (2002:50)
19. Malawi (1995:34; 1999:43)
20. Mali (2002P:49; 2002L:50; 2007P:59; 2007L:60; 2013:72)
21. Marocco (1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68)
22. Mozambico (1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
23. Namibia (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
24. Niger (1993:32; 1995:36; 2004:53; 2009:64)
25. Nigeria (1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67; 2015:75)
26. Senegal (1993:32; 1998:41; 2000:45; 2001:47; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70)
27. Sud Africa (1992:27; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
28. Tanzania (2015:76)
29. Tunisia (1989:24; 1994:34; 1999:44; 2011:68; 2014:74)

Americhe

1. Argentina (1983:12; 1985:16; 1987:21; 1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:36; 1997:40; 1999:44; 2001:48; 2003:50; 2005:56; 2007:60; 2009:63; 2011:68; 2013:72; 2015:76)
2. Bahamas (2002:49; 2012:69)
3. Barbados (2003:50; 2008:61)
4. Belize (2003:50; 2008:61)
5. Bolivia (1985:16; 1989:24; 1993:32; 1997:39; 2002:49; 2005:56; 2009:64; 2014:74)
6. Brasile (1982:10; 1985:16; 1986:18; 1989:25; 1994:35; 1995:36; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2014:74)
7. Canada (1984:14; 1988:22; 1993:33; 1997:39; 2000:46; 2004:52; 2006:57; 2008:62; 2011:67; 2015:76)
8. Cile (1989:25; 1993:33; 1997:40; 2000:45; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
9. Colombia (1982:9; 1986:17; 1986:18; 1990:27; 1991:30; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)
10. Costa Rica (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)

11. Ecuador (1988:21; 1994:34; 1997/98:41; 2002:50; 2006:58; 2009:63; 2013:71)
12. El Salvador (1985:16; 1989:24; 1991:29; 1994:34; 1997:39; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2012:69; 2014:73; 2015:75)
13. Giamaica (1989:24; 1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68)
14. Guatemala (1985:16; 1991:28; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68)
15. Honduras (1989:27; 1995:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
16. Messico (1979:10; 1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1997:40; 2000:46; 2003:51; 2006:58; 2009:64; 2012:70; 2015:75)
17. Nicaragua (1990:27; 1996:39; 2001:48; 2006:58; 2011:68)
18. Panama (1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
19. Paraguay (1989:24; 1993:32; 1998:41; 2003:50; 2008:61; 2013:71)
20. Perù (1985:16; 1990:27; 1992:31; 1995:36; 2000:45; 2001:47; 2006:57; 2011:67)
21. Repubblica Dominicana (1982:9; 1990:27; 1998:41; 2002:49; 2004:52; 2006:57; 2008:61; 2010:65; 2012:69)
22. Stati Uniti d'America (1982:10; 1984:14; 1986:18; 1988:22; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1996:39; 1998:42; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2006:58; 2008:62; 2010:66; 2012:70; 2014:74)
23. Suriname (2005:54; 2015:75)
24. Trinidad/Tobago (2002:50; 2007:61; 2015:76)
25. Uruguay (1984:16; 1989:25; 1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
26. Venezuela (1984:12; 1988:22; 1993:33; 1999:42; 2000:46; 2005:56; 2006:58; 2010:66; 2012:70; 2013:71; 2015:76)
27. Haiti (1990:28)

Asia

1. Bangladesh (1991:29; 2001:48)
2. Corea del Sud (1985:16; 1987:21; 1996:38; 1997:40; 2000:45; 2002:50; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2012L:69; 2012P:70)
3. Filippine (1987:19; 1992:30; 1995:36; 1998:41; 2004:52; 2013:71)
4. Giappone (1983:12; 1986:18; 1989/90:27; 1992:31; 1993:33; 1996:39; 1998:42; 2000:45; 2001:48; 2003:51; 2004:53; 2005:56; 2007:60; 2009:64; 2010:66; 2012:70; 2013:72; 2014:74)
5. India (1984:16; 1989:27; 1991:29; 1996:38; 1998:41; 1999:44; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
6. Indonesia (1987:19; 1997:39; 1999:43; 2004:52; 2009L:63; 2009P:64; 2014:73; 2014P:74)
7. Israele (1984:14; 1988:22; 1992:30; 1996:38; 1999:43; 2001:47; 2003:50; 2006:57; 2009:63; 2013:71; 2015:75)
8. Malaysia (1982:9; 1986:18; 1990:28; 1995:36; 1999:44)
9. Mongolia (1990:28; 2001:47; 2004:52; 2005:54; 2009:63; 2012:69; 2013:71)
10. Nepal (1991:29; 1994:35; 1999:43; 2008:61)
11. Pakistan (1990:28; 1997:39; 2002:50)
12. Palestina (1996:38)

13. Papua Nuova Guinea (2002:49)
14. Sri Lanka (1982:10; 1989:24; 1994:35; 2000:46; 2001:48; 2004:52; 2005:56; 2010:65)
15. Thailandia (2005:54; 2006:57; 2007:60; 2008:61; 2011:68)
16. Timor Est (2002:49; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70)
17. Turchia (1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:43; 2002:50; 2007:60; 2011:67; 2014:74; 2015:75; 2015:76)

Oceania

1. Australia (1983:11; 1984:16; 1987:21; 1990:27; 1993:32; 1998:42; 2001:48; 2004:53; 2007:60; 2010:66; 2013:72)
2. Nuova Zelanda (1984:14; 1987:21; 1990:28; 1993:33; 1996:39; 1999:44; 2002:50; 2005:56; 2008:62; 2011:68; 2014:74)

Assemblee sovranazionali

1. Parlamento Europeo (1984:13; 1987:19; 1988:21; 1989:23; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)

LUGLIO-DICEMBRE 2015

Europa: **Croazia, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera**

Africa: **Burkina Faso, Tanzania**

Americhe: **Argentina, Canada, Trinidad e Tobago, Venezuela**

Asia: **Turchia**

Europa

Croazia

La Croazia rinnova il suo parlamento ogni quattro anni in base ad un sistema elettorale proporzionale. Al di là di qualche operazione di *maquillage* rappresentata soprattutto dal cambio di denominazione dei principali raggruppamenti politici, esattamente come nel 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 68), la competizione si è strutturata intorno alle coalizioni di centro-sinistra – La Croazia Cresce (HR) – e centro-destra – Coalizione Patriottica (DK). La prima è guidata dal Partito Socialdemocratico di Croazia (SDP); la seconda, invece, dall'Unione Democratica Croata (HDZ). Dopo otto anni in cui la maggioranza parlamentare era appannaggio del centro-destra, nel 2011 il centro-sinistra – allora chiamato Coalizione per il Cambiamento (Kukuriku) – riuscì a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. I risultati del novembre 2015 hanno riconsegnato la vittoria al centro-destra, ma hanno di fatto prodotto un parlamento privo di una maggioranza stabile. La DK, infatti, ottenendo il 34,6% dei consensi, ha superato il centro-sinistra di appena 1,2 punti percentuali. Questa distanza elettorale molto ravvicinata si è tradotta in un sostanziale pareggio anche in termini di seggi: DK ne ha conquistati 59 e HR si è fermata a 56. Peraltro, i pochi seggi in più conseguiti dalla Coalizione Patriottica derivano dalla conquista dei tre seggi in palio tra i croati residenti all'estero. La terza piazza è stata raggiunta dal Ponte delle Liste Indipendenti (MOST), fondato nel novembre 2012 e in grado di conquistare, alla sua prima prova elettorale nazionale, 19 seggi. MOST ha così avuto la possibilità di diventare l'ago della bilancia della politica croata.

Le trattative per la formazione del nuovo governo sono durate due mesi e mezzo e si sono concluse con la formazione di un esecutivo guidato dall'imprenditore Tihomir Orešković e sostenuto da: DK, MOST e dalla Coalizione Lavoro e Solidarietà (KRS). Il governo è entrato in carica il 22 gennaio 2016, ma dopo appena cinque mesi è stato sfiduciato dal parlamento.

TAB. 1 – Elezioni legislative in Croazia (8 novembre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Coalizione Patriottica (DK)	771.070	34,6	59
La Croazia Cresce (HR)	742.909	33,4	56
Ponte delle Liste Indipendenti (MOST)	303.564	13,6	19
Blocco Umano (ZZ)	94.877	4,3	1
Coalizione Lavoro e Solidarietà (KRS)	75.527	3,4	2
I Nostri Diritti (PNS)	42.193	1,9	3
Croazia di Successo (UH)	34.573	1,6	1
Alleanza Democratica Croata di Slavonia e Barania (HDSSB)	30.443	1,4	2
Altri	130.758	5,9	0
Minoranze etniche	-	-	8
<i>Totale</i>	<i>2.225.914</i>	<i>100</i>	<i>151</i>
Schede bianche e nulle	78.489		
Votanti	2.304.403	60,8	
Elettori	3.788.788		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Grecia

L'instabilità raggiunta dal sistema politico greco negli ultimi anni si è tradotta nella celebrazione di quattro elezioni generali nel giro di poco più di tre anni. Dopo le elezioni del gennaio 2015 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 75), il governo greco si è retto su una maggioranza parlamentare pari al 54% (162 seggi su 300), basata sull'inedita alleanza *anti-austerità* tra il progressista SYRIZA e il piccolo partito di destra dei Greci Indipendenti (ANEL). Il governo guidato da Alexis Tsipras non ha avuto vita facile a causa della profondissima crisi economica del paese e della conseguente necessità di scendere a patti con l'Unione Europea, la quale a fronte dell'elargizione di cospicui sostegni economici ha continuato a chiedere profonde riforme strutturali. Peraltro, la necessità di accordarsi con l'Unione Europea non è venuta meno neppure in seguito alla vittoria del No al referendum popolare del 5 luglio 2015, voluto dallo stesso Tsipras e relativo proprio all'accettazione o meno dei termini dell'accordo tra UE e Grecia.

TAB. 2 – Elezioni legislative in Grecia (20 settembre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Coalizione della Sinistra Radicale (SYRIZA)	1.926.526	35,5	145
Nuova Democrazia (ND)	1.526.205	28,1	75
Alba Dorata (XA)	379.722	7,0	18
Coalizione Democratica (PASOK – DIMAR)	341.732	6,3	17
Partito Comunista di Grecia (KKE)	301.684	5,6	15
Il Fiume (POTAMI)	222.349	4,1	11
Greci Indipendenti (ANEL)	200.532	3,7	10
Unione dei Centristi (EK)	186.644	3,4	9
Unione Popolare (LAE)	155.320	2,9	0
Altri	191.136	3,5	0
<i>Totale</i>	<i>5.431.850</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
Schede bianche e nulle	134.445		
Votanti	5.566.295	56,6	
Elettori	9.840.525		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Naturalmente, la scelta del capo del governo di accettare le richieste provenienti dall'UE ha generato profondi dissidi all'interno dello stesso partito di maggioranza relativa. Il 14 agosto 2015 le fratture interne a SYRIZA si sono manifestate in tutta la loro gravità. Il parlamento era chiamato a votare sul nuovo pacchetto di aiuti da 85 miliardi di euro in tre anni. Sebbene il piano abbia ottenuto 229 voti favorevoli, per il governo si è trattato di una sconfitta. Infatti, solo 118 deputati di maggioranza su 162 hanno espresso un voto positivo. Di fatto, il primo governo Tsipras si è trovato senza maggioranza parlamentare. Così, il 20 agosto il primo ministro ha scelto la via delle dimissioni.

Il 20 settembre 2015 si sono tenute le ennesime elezioni anticipate. Per ciò che riguarda l'offerta elettorale, l'unica novità degna di nota riguarda l'entrata in scena dell'Unione Popolare (LAE), partito di estrema sinistra nato dalla scissione di 25 deputati fuoriusciti dal partito di Tsipras. A dispetto di questa defezione – rivelatosi assai debole sul piano elettorale – SYRIZA si è confermato come primo partito del paese, perdendo meno di un punto percentuale rispetto alla tornata di gennaio e conquistando 145 seggi. I risultati ricalcano grossomodo quanto accaduto alle elezioni di pochi mesi prima, con una sola novità rilevante: l'ingresso in parlamento dell'Unione dei Centristi (EK) che, per la prima dalla sua fondazione (1992), è riuscita a superare la soglia di sbarramento e a conquistare nove deputati. L'altra novità significativa riguarda la crescita dell'astensionismo, testimoniato da una partecipazione elettorale passata dal 63,6% di gennaio – dato già molto basso per gli standard greci – al 56,6%.

In buona sostanza, la tornata elettorale in esame può essere correttamente letta come un

regolamento di conti interno a SYRIZA, sfociato nella riconquista della maggioranza parlamentare da parte di Tsipras. Dal punto di vista della coalizione governativa, le elezioni hanno consentito la riproposizione della alleanza tra SYRIZA e ANEL, sebbene con una maggioranza parlamentare pari al 51,6% e, perciò, meno robusta – in termini puramente numerici – rispetto a quella del gennaio 2015.

Polonia

Le elezioni parlamentari polacche del settembre 2015 hanno fatto registrare un'importante novità: la vittoria del maggiore partito di opposizione, il conservatore Diritto e Giustizia (PiS), e la sconfitta della formazione Piattaforma Civica (PO) che, nel 2011, aveva riconquistato il governo del paese (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 68) dopo la vittoria già ottenuta nel 2007 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 60).

Tanto il PiS quanto il PO hanno affrontato queste elezioni con una leadership rinnovata: entrambi per la prima volta sono stati guidati da un leader femminile. Il partito conservatore e euroscettico fondato dai gemelli Kaczyński nel 2001 ha giocato la carta di Beata Maria Szydło; PO, il cui leader è stato per lungo tempo Donald Tusk, ha invece scelto di presentare agli elettori Ewa Kopacz, subentrata nella carica di primo ministro nel settembre 2014, quando Tusk è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio europeo.

Gli elettori hanno consegnato al sistema politico uno scenario inedito: per la prima volta dal 1989 un solo partito ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi nell'unica camera – il *Sejm* – che conferisce la fiducia al governo. Ma c'è anche un'altra novità importante: la sinistra è rimasta fuori dal parlamento.

Più esattamente, il partito PiS ha ottenuto il 37,6% dei consensi che gli sono valsi ben 235 seggi camerali su 460 (51,1%). Al Senato, peraltro, la maggioranza è ancora più significativa poiché ha raggiunto il 61% dei seggi. Il partito guidato da Szydło ha fatto un balzo in avanti molto ampio rispetto al 2011 quando si fermò al 29,9% con 157 seggi alla camera. Al contrario, il centrista PO si è fermato al 24,1% dei voti (138 seggi) facendo così registrare un notevole passo indietro rispetto alle elezioni precedenti, nelle quali aveva conseguito il 39,2% dei voti corrispondenti a 207 seggi.

La terza piazza è stata occupata dalla formazione di destra Kukiz 15, fondata dal musicista Paul Kukiz in seguito alla sua ottima prestazione alle elezioni presidenziali del maggio 2015 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 75).

La coalizione delle forze di sinistra denominata Sinistra Unita (ZL) non è stata in grado di superare la soglia di sbarramento dell'8% valida per le coalizioni, rimanendo così esclusa dall'attribuzione dei seggi.

I risultati elettorali hanno consentito la costituzione di un governo di fatto monopartitico, sebbene al proprio interno siano presenti tre ministri che, pur essendo stati eletti nelle liste di Diritto e Giustizia, appartengono a due formazioni diverse: due fanno parte di Polonia Unita e uno di Polonia Insieme. Si tratta di due partiti che nel maggio 2015 sostennero il candidato alla presidenza proposto proprio dal partito di Kaczyński.

TAB. 3 – Elezioni legislative in Polonia (20 settembre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi Camera</i>	<i>Seggi Senato</i>
Diritto e Giustizia (PiS)	5.711.687	37,6	235	61
Piattaforma Civica (PO)	3.661.474	24,1	138	34
Kukiz 15 (K15)	1.339.094	8,8	42	0
Moderna (N)	1.155.370	7,6	28	0
Sinistra Unita (ZL)	1.147.102	7,5	0	0
Partito Popolare Polacco (PSL)	779.875	5,1	16	1
Coalizione Rinnovamento della Repubblica – Libertà e Speranza (KORWIN)	722.999	4,8	0	0
Insieme (PR)	550.349	3,6	0	0
Minoranza Tedesca (MN)	27.530	0,2	1	0
Indipendenti	-	-	-	4
Altri	105.191	0,7	0	0
<i>Totale</i>	<i>15.200.671</i>	<i>100</i>	<i>460</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle	394.664			
Votanti	15.595.335	50,9		
Elettori	30.629.150			

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; www.idea.int; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Portogallo

A parte le non infrequenti elezioni anticipate, gli elettori portoghesi sono chiamati a rinnovare il proprio parlamento ogni quattro anni in base ad un sistema elettorale proporzionale (formula D'Hondt) con liste bloccate. Dopo la vittoria nelle elezioni del 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 67) del Partito Socialdemocratico (PSD) – che in Portogallo si colloca sul centrodestra – il governo del paese si è retto su una maggioranza parlamentare costituita, oltreché dal PSD, dal Partito Popolare (CDS-PP). PSD e CDS-PP erano in grado di mettere insieme 132 seggi, corrispondenti al 57,4%.

La tornata del 2015 ha restituito un parlamento più frammentato e, di conseguenza, ha complicato considerevolmente le negoziazioni post-elettorali per la formazione di un governo che avesse il sostegno (o, almeno, la non ostilità) del parlamento. Ma cominciamo dai risultati.

Come mostrano chiaramente i dati, la riproposizione del governo di maggioranza conservatore non era praticabile. Pur presentandosi insieme sotto l'etichetta Avanti Portogallo – o, forse, proprio a causa di ciò – socialdemocratici e popolari sono rimasti sotto il 40% dei consensi e, soprattutto, si sono fermati ad appena 107 seggi: uno in meno rispetto a quanto era stato in grado di raccogliere da solo il PSD nel 2011.

TAB. 4 – Elezioni legislative in Portogallo (4 ottobre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Avanti Portogallo (PSD/CDS-PP)	2.068.674	39,7	107
Partito Socialista (PS)	1.747.730	33,6	86
Blocco di Sinistra (BE)	550.945	10,6	19
Coalizione Democratica Unitaria (CDU)	445.901	8,6	17
Persone Animali Natura (PAN)	75.170	1,4	1
Partito Democratico Repubblicano (PDR)	61.920	1,2	0
Partito Comunista dei Lavoratori Portoghesi (PCTP/MRPP)	60.045	1,2	0
Altri	195.728	3,8	0
<i>Totale</i>	<i>5.206.113</i>	<i>100</i>	<i>230</i>
Schede bianche e nulle	201.979		
Votanti	4.408.092	55,8	
Elettori	7.894.148		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; www.idea.int; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Sull'altro versante, il Partito Socialista (PS) ha ottenuto il 33,6% dei voti corrispondente a 86 seggi: 12 in più rispetto alle elezioni precedenti. Alla sua sinistra, il Blocco di Sinistra (BE) e la Coalizione Democratica Unitaria (CDU) si sono visti attribuire, rispettivamente, 19 e 17 seggi, facendo così registrare entrambi un balzo in avanti sul 2011. Anche se il vero *exploit* lo ha fatto segnare il BE che è passato da 8 a 19 seggi. Infine, ha ottenuto un seggio la formazione Persone Animali Natura (PAN).

I rapporti di forza appena ricordati hanno generato una fase negoziale durata due mesi. Dapprima, sembrava si potesse costituire un governo di minoranza formato da Avanti Portogallo. Effettivamente, nonostante l'aperta ostilità del leader dei socialisti António Costa, il Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2015 ha conferito l'incarico al leader del PSD Pedro Passos Coelho. Tuttavia, il 10 novembre il governo non è riuscito a superare la prova del parlamento e l'ipotesi del governo di minoranza è definitivamente caduta. Coloro che votarono la sfiducia al governo di Vanti Portogallo – PS, BE, CDU e PAN – hanno siglato un accordo che ha consentito la formazione di un governo di minoranza del PS di Costa.

Spagna

Così come impone la Costituzione, a quattro anni dalle elezioni anticipate del 20 novembre 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 68), gli spagnoli sono stati chiamati a nuove elezioni parlamentari. Il rinnovo dei 350 membri del *Congreso* avviene attraverso un sistema elettorale proporzionale corretto da circoscrizioni piuttosto piccole e da una soglia di sbarramento pari al 3% calcolata a livello locale.

TAB. 5 – Elezioni legislative in Spagna (20 dicembre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Popolare (PP)	7.236.965	28,7	123
Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE)	5.545.315	22,0	90
Possiamo (PODEMOS)	5.212.711	20,7	69
Cittadini (C's)	3.514.528	13,9	40
Sinistra Unita – Unità Popolare in Comune (IU – UpeC)	926.783	3,7	2
Sinistra Repubblicana di Catalogna – Catalogna Sì (ERC – CatSi)	601.782	2,4	9
Democrazia e Libertà (DL)	567.253	2,2	8
Partito Nazionalista Basco (PNV)	302.316	1,2	6
Paese BascoUnito (EH Bildu)	219.125	0,9	2
Coalizione Canaria – Partito Nazionalista delle Canarie (CC – PNC)	81.917	0,3	1
Altri	1.002.618	4,0	0
<i>Totale</i>	<i>25.211.313</i>	<i>100</i>	<i>350</i>
Schede bianche e nulle	227.219		
Votanti	25.438.532	69,7	
Elettori	36.511.848		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; www.idea.int; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Le scelte degli elettori hanno prodotto il parlamento più frammentato della storia della Spagna post-franchista. Come si vede dalla tabella: nessun partito si avvicina minimamente alla maggioranza assoluta dei seggi. Il Partito Popolare (PP) guidato da Mariano Rajoy è stato punito dagli elettori certamente per gli scandali che hanno colpito alcuni suoi esponenti, ma anche per aver dovuto reggere le sorti del governo in anni in cui il tasso di disoccupazione ha superato abbondantemente il 20%. Con il suo 28,7% dei voti il PP è stato il partito più penalizzato rispetto alle elezioni precedenti arrivando a perdere circa 16 punti percentuali ovvero, in termini assoluti, poco più di 3.600.000 suffragi. Nonostante questa disfatta elettorale, il partito di Rajoy si è confermato prima forza del paese, potendo contare sul 35,1% dei seggi disponibili (123 su 350). Piuttosto distante troviamo il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE). Il PSOE ha fatto registrare la peggior prestazione della sua storia fermandosi al 22% dei voti (quasi sette punti in meno sul 2011), corrispondente a 90 seggi. Il parziale svuotamento delle due tradizionali forze del bipartitismo spagnolo ha coinciso con l'esplosione – già preconizzata dalle elezioni per il Parlamento europeo del maggio 2014 – di *Podemos* e *Ciudadanos*. Alla loro prima apparizione sulla scena nazionale i partiti guidati, rispettivamente, dai giovani Pablo Iglesias e Albert Riveira hanno conseguito il 20,7% dei voti *Podemos* (69 seggi) e il 13,9% *Ciudadanos* (40 seggi).

Questa frammentazione, oltretutto l'incapacità dei partiti di trovare un accordo post-elettorale tra le diverse compagini, ha protratto la crisi politica spagnola per diversi mesi, finché nel giugno 2016 gli elettori sono stati nuovamente chiamati ad esprimersi.

Svizzera

Allo scadere del mandato quadriennale dell'Assemblea Federale, i cittadini svizzeri hanno rinnovato le due camere: il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati. Il primo è composto da 200 membri eletti in base ad un sistema elettorale proporzionale, con possibilità di cumulo e *panachage*. Il secondo, invece, è formato da 46 membri, due per ogni cantone (ad eccezione di sei cantoni che ne eleggono soltanto uno).

A differenza di quanto accaduto alle elezioni del 2011 (si veda questa Rubrica in *Quader- ni dell'Osservatorio elettorale* n. 68), con le elezioni del 2015 è ripresa l'ascesa del Partito Popolare Svizzero (UDC). Come mostra la Tab. 6, la formazione della destra svizzera ha raggiunto il 29,4% dei voti validi (65 seggi): una percentuale seconda solo al 40,8% raggiunto nel lontanissimo 1917 – prima della introduzione del sistema proporzionale – dal Partito Democratico Liberale (ora inglobato nei Liberali – PLR). L'UDC ha distanziato di oltre 10 punti percentuali il Partito Socialdemocratico (PS), che si è fermato al 18,8% cui hanno corrisposto 43 seggi. Il risultato del PS è stato praticamente identico a quello ottenuto nella tornata precedente.

I due partiti maggiori sono seguiti dal PLR che ha ottenuto 33 seggi – tre in più sul 2011 – con il 16,4% dei consensi e dal Partito Popolare Cristiano Democratico della Svizzera (PDC), i cui consensi si sono attestati all'11,7% (27 seggi).

TAB. 6 – *Elezioni per il Consiglio Nazionale della Svizzera (18 ottobre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Popolare Svizzero – Unione Democratica di Centro (UDC)	740.967	29,4	65
Partito Socialdemocratico (PS)	475.075	18,8	43
Liberali (PLR)	413.444	16,4	33
Partito Popolare Cristiano Democratico della Svizzera (PDC)	293.653	11,7	27
I Verdi – Partito Ecologista Svizzero (PES)	177.944	7,1	11
Partito Verde – Liberale (PVL)	116.641	4,6	7
Partito Democratico Conservatore (PBD)	103.476	4,1	7
Altri	200.302	7,9	7
<i>Totale</i>	<i>2.521.502</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
Schede bianche e nulle	41.550		
Votanti	2.563.052	48,5	
Elettori	5.283.556		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio IPU www.ipu.org/parline; <https://www.ch.ch/en/elections2015/parteienstarke-im-nationalrat/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Tra i partiti minori, si segnala il Partito Ecologista Svizzero (PES) che ha raccolto il 7,1% dei voti e 11 seggi, facendo registrare una flessione di oltre un punto rispetto al 2011 che gli è costata la perdita di quattro seggi. D'altra parte i verdi liberali (PVL) – nati nel 2007

da una scissione emersa nel cantone di Zurigo in seno al PES – si sono fermati al 4,6% (7 seggi), anch'essi perdendo circa un punto sul 2011 e lasciando per strada ben cinque seggi. Sebbene in misura inferiore rispetto alla famiglia dei partiti verdi, anche il Partito Democratico Conservatore (PBD) ha subito una flessione: in questa tornata infatti, a causa di un consenso popolare passato dal 5,4% al 4,1%, ha perso due dei 9 seggi conquistati nel 2011.

Sul fronte del Consiglio degli Stati, i rapporti di forza tra i partiti sono piuttosto diversi. Nella camera alta del parlamento svizzero i due partiti più rappresentati sono il PDC e il PLR, entrambi con 13 seggi. Il primo ha dunque confermato i seggi del 2011, mentre il secondo ha incrementato il suo bottino di due unità. La terza piazza è occupata dai socialdemocratici che sono riusciti ad eleggere 12 rappresentanti (uno in più sul 2011), mentre l'UDC – primo partito nel Consiglio Nazionale – ha confermato la prestazione del 2011, ottenendo cinque seggi.

Ancora una volta, la campagna elettorale è stata dominata dal tema dell'immigrazione. Soprattutto l'UDC ha costruito la propria straordinaria vittoria esattamente mettendo l'accento sui pericoli che deriverebbero dall'immigrazione.

TAB. 7 – *Elezioni per il Consiglio degli Stati della Svizzera (dal 18 ottobre 2015 al 22 novembre 2015)*

<i>Partito</i>	<i>Seggi</i>
Partito Popolare Cristiano Democratico della Svizzera (PDC)	13
Liberali (PLR)	13
Partito Social Democratico (PS)	12
Partito Popolare Svizzero – Unione Democratica di Centro (UDC)	5
I Verdi – Partito Ecologista Svizzero (PES)	1
Partito Democratico Conservatore (PBD)	1
Indipendente	1
<i>Totale</i>	<i>46</i>

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio IPU www.ipu.org/parline; <https://www.ch.ch/en/elections2015/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Nel dicembre 2015 la nuova Assemblea Federale ha eletto l'organo esecutivo del sistema politico svizzero. Il Consiglio Federale è composto da sette membri, eletti a maggioranza assoluta dai parlamentari. Tradizionalmente, i membri che si ripresentano sono immediatamente rieletti, l'unico dato rilevante riguarda il numero di voti che sono in grado di raccogliere: più alto il numero di consensi, maggiore il supporto del parlamento verso l'azione politica del consigliere. Pertanto, essendosi ripresentati sei componenti del Consiglio su sette, di fatto l'Assemblea ha provveduto ad una sola elezione competitiva che ha visto prevalere il consigliere dell'UDC Guy Parmelin.

Burkina Faso

Dopo una rivolta popolare alla fine dell'ottobre 2014 che ha portato alle dimissioni di Blaise Compaoré al potere dal 1987 e dopo un colpo di stato nel settembre 2015, il Burkina Faso ha potuto rieleggere il proprio presidente. Tra le dimissioni di Compaoré e le nuove elezioni il ruolo di presidente è stato ricoperto, ad interim, dal diplomatico Michel Kafando.

Poco prima che la rivolta popolare contro Compaoré esplodesse, Roch Kaboré, fino ad allora considerato molto vicino all'ex Presidente, decise di dar vita ad un nuovo partito: il Movimento Popolare per il Progresso (MPP). Nonostante questo cambio repentino di posizionamento politico, Kaboré è riuscito ad imporsi sui suoi avversari fin dal primo turno, con una campagna elettorale all'insegna degli impegni contro la corruzione e la disoccupazione.

TAB. 8 – Elezioni presidenziali in Burkina Faso (29 novembre 2015).

Candidati	Partito	Voti	% Voti
Roch Marc Christian Kaboré	Movimento Popolare per il Progresso (MPP)	1.668.169	53,5
Zéphirin Diabré	Unione per la Riforma e il Progresso (URP)	924.811	29,7
Tahirou Barry	Partito Nazionale della Rinascita (PNR)	96.457	3,1
Bénéwendé Stanislas Sankara	Unione per la Rinascita – Partito Sankarista (UR)	86.459	2,8
Altri	Altri	342.799	10,9
<i>Totale</i>		<i>3.118.695</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		191.293	
Votanti		3.309.988	60,0
Elettori		5.517.015	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

L'avversario più rilevante per Kaboré è stato Zéphirin Diabré, accademico, membro del partito Unione per la Riforma e il Progresso (URP) e uno dei leader che avevano favorito la rivolta dell'ottobre 2014. Diabré non è andato oltre il 29,7%, non riuscendo ad intaccare in alcun modo la vittoria del suo avversario. Tuttavia, la distanza tra Kaboré e Diabré ha mantenuto dimensioni fisiologiche. Si pensi, per esempio, che nel 2010 Compaoré era stato eletto con oltre l'80% dei suffragi (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 66): una percentuale poco compatibile con elezioni libere e corrette. Apparentemente, dunque, le elezioni presidenziali del 2015 sembrano davvero aver in-

camminato il paese sulla strada dell'effettivo esercizio dei diritti politici. Tuttavia, per sapere se questo cambio di direzione possa consolidarsi è necessario attendere ulteriori sviluppi.

Per ciò che riguarda le elezioni legislative, il partito del presidente eletto ha prevalso ma non è stato in grado di conseguire la maggioranza assoluta: si è infatti fermato al 34,7% dei voti (55 seggi su 127). Sul versante degli avversari di Kaboré, l'URP ha ottenuto il 20,5% dei consensi popolare, vedendosi assegnare 33 seggi. Infine, lo storico partito dell'ex presidente Compaoré ha ottenuto 18 seggi e il 13,2% del voto degli elettori.

TAB. 9 – *Elezioni legislative in Burkina Faso (29 novembre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Movimento Popolare per il Progresso (MPR)	1.096.814	34,7	55
Unione per il Progresso e la Riforma (UPR)	648.784	20,5	33
Congresso per la Democrazia e il Progresso (CDP)	417.058	13,2	18
Nuova Alleanza di Faso	130.963	4,1	2
Unione per la Rinascita – Partito Sankarista (UR)	118.662	3,8	5
Alleanza per la Democrazia e la Federazione (ADF)	96.614	3,8	3
Nuova Era per la Democrazia (NED)	70.374	2,2	3
Partito Nazionale della Rinascita (PNR)	59.421	1,9	2
Partito per la Democrazia e il Socialismo (PDS)	58.589	1,9	1
Alternativa Faso (AF)	45.405	1,4	1
Partito per lo Sviluppo e la Riforma (PSR)	43.164	1,4	0
Altri	373.802	11,1	4
<i>Totale</i>	3.159.650	100	127
Schede bianche e nulle	157.543		
Votanti	3.317.193	60,1	
Elettori	5.517.015		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Tanzania

Fino al 1992 il sistema politico della Tanzania era in mano esclusivamente al Partito della Rivoluzione (CCM). Nel 1995 si erano svolte le prime elezioni almeno formalmente libere con l'apertura della competizione politiche ad altre formazioni. Quelle del 2015 sono state le quinte elezioni presidenziali e parlamentari post-1992.

Sebbene la competizione politica sia ammessa, il sistema della Tanzania è a partito predominante: il CCM ha vinto tutte le elezioni presidenziali tra il 1995 e il 2010 e, anche nel 2015, il suo candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.

TAB. 10 – *Elezioni presidenziali in Tanzania (25 ottobre 2015).*

<i>Candidati</i>	<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>
John Magufuli	Partito della Rivoluzione (CCM)	8.882.935	58,5
Edward Lowassa	Partito per la Democrazia e il Progresso (CHADEMA)	6.072.848	40,0
Altri		238.079	1,5
<i>Totale</i>		<i>15.193.862</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		402.248	
Votanti		15.596.110	
Elettori		23.161.440	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come si vede dalla Tab. 10, John Magufuli – più volte parlamentare e ministro – è stato eletto con il 58,5% dei consensi. Sebbene il 58,5% sia una percentuale ragguardevole, va detto che nelle quattro elezioni precedenti il vincitore della competizione aveva avuto un consenso più molto ampio compreso tra il 62,8% del 2010 e l'80,3% del 2005. Il rivale di Magufuli, Edward Lowassa del Partito per la Democrazia e il Progresso (CHADEMA), si è fermato al 40%, facendo comunque registrare una prestazione degna di un'elezione competitiva.

TAB. 11 – *Elezioni legislative in Tanzania (25 ottobre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito della Rivoluzione (CCM)	8.021.427	55,0	252
Partito per la Democrazia e il Progresso (CHADEMA)	4.627.923	31,8	70
Fronte Civico Unito (CUF)	1.257.765	8,6	42
Alleanza per il Cambiamento e la Trasparenza (ACT)	323.112	2,2	1
Convenzione Nazionale per la Costruzione e la Riforma – Mageuzi (NCCR-M)	218.209	1,5	1
Altri	126.521	0,9	0
<i>Totale</i>	<i>14.574.957</i>	<i>100</i>	<i>367</i>
Schede bianche e nulle	nd		
Votanti	nd	63%	
Elettori	23.161.440		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Per ciò che riguarda le elezioni per il parlamento, tenutesi in base ad un sistema maggioritario *plurality*, il CCM ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi (55%) che gli sono valsi 252 seggi su 367 (68,7%): anche sul piano parlamentare, dunque, il Partito della Rivoluzione ha conservato il predominio della politica del paese.

Nonostante ciò, alcuni importanti esponenti del governo uscente – ovviamente guidato dal CCM – hanno subito sorprendenti sconfitte nel loro collegio uninominale. Questo è potuto accadere in virtù del gioco delle desistenze messo in atto da quattro partiti d'opposizione – CHADEMA, Fronte Civico Unito (CUF), Alleanza per il Cambiamento e la Trasparenza (ACT) e il partito minore Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) – che, riunendosi sotto il nome di Ukawa, hanno potuto convogliare i loro voti verso un unico candidato appartenente ad una delle quattro formazioni.

Americhe

Argentina

Le ultime elezioni presidenziali argentine, risalenti al 2011, fecero segnare la vittoria elettorale più netta della storia democratica del paese: l'uscente Cristina Fernandez de Kirckner vinse al primo turno con il 54,1% dei consensi e distanziò il miglior perdente – Hermes Juan Binner – di ben 37,3 punti percentuali (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 68).

Al contrario, le elezioni dell'autunno 2015 sono state tra le più combattute di sempre. Come mostra la Tab. 12, per la prima volta dal 1994 – hanno in cui fu istituito il secondo turno – nessun candidato è riuscito a strappare la vittoria al primo turno e anche al ballottaggio la distanza tra i due contendenti è stata molto contenuta.

Tanto per cominciare, il primo turno ha visto la partecipazione dei sei candidati, la metà dei quali ha conseguito percentuali ragguardevoli. Il 25 ottobre gli elettori hanno premiato Daniel Scioli (37,1%), esponente del partito della *Presidenta* – la formazione di ascendenza peronista Fronte della Vittoria (FPV) – ed ex vicepresidente del paese tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza del marito della *Presidenta*, Néstor Kirchner. A breve distanza è arrivato l'ex sindaco di Buenos Aires Mauricio Macri (34,2%). Macri iniziò la sua ascesa politica nel 2003 quando fondò il partito conservatore Impegno per il Cambiamento (CPC), denominato Proposta Repubblicana (PRO) nel 2008. Per arginare lo strapotere del FPV, Macri ha contribuito a costruire la coalizione Cambiamo formata, oltretutto da PRO, da altre due forze: la centrista Unione Civica Radicale (UCR) e la liberalsocialista Coalizione Civica (CC). Nelle primarie aperte svoltesi nell'agosto 2015 – alle quali hanno preso parte nel complesso 15 candidati – la coalizione Cambiamo ha presentato i leader dei tre partiti. Come da previsione, Macri è stato il più votato dei tre e, complessivamente, ha avuto un numero di consensi inferiore soltanto a colui che sarebbe stato il suo principale avversario anche alle presidenziali vere e proprie, Daniel Scioli.

Il terzo classificato è stato Sergio Massa (21,4%), membro della formazione di centro-destra Uniti per una Nuova Alternativa (UNA). La coalizione UNA è composta da: Fronte Rinnovatore (FR), Partito Democratico Cristiano (PDC), Movimento di Integrazione e Sviluppo (MID). Massa, come Macri, aveva vinto le primarie nella sua coalizione.

TAB. 12 – *Elezioni presidenziali in Argentina (25 ottobre 2015 e 22 novembre 2015).*

<i>Candidati</i>	<i>Partito</i>	<i>I turno</i>		<i>II turno</i>	
		<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>
Mauricio Macri	Cambiamo	8.601.063	34,2	12.997.938	51,3
Daniel Scioli	Fronte della Vittoria (FPV)	9.338.449	37,1	12.317.329	48,7
Sergio Massa	Uniti per una Nuova Alternativa (UNA)	5.386.965	21,4	-	-
Nicolás del Caño	Fronte di Sinistra e dei Lavoratori (FIT)	812.530	3,2	-	-
Margarita Stolbizer	Progressisti	632.551	2,5	-	-
Adolfo Rodríguez Saá	Alleanza Compromesso Federale (ACF)	412.557	1,6	-	-
<i>Totale</i>		<i>25.184.135</i>	<i>100</i>	<i>25.315.267</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		864.185		637.639	
Votanti		26.048.320	81,2	25.952.906	80,9
Elettori		32.067.641		32.064.684	

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Dati i rapporti di forza del primo turno, che Daniel Scioli potesse riconfermarsi al ballottaggio era tutt'altro che scontato. In effetti, il 22 novembre 2015 gli argentini hanno premiato il candidato avverso all'FPV, ovvero la forza politica che ha governato il paese dal 2003 al 2015. Macri, dunque, è stato eletto nuovo presidente dell'Argentina con il 51,3% dei voti.

Insieme alle elezioni presidenziali si sono tenute le elezioni per il rinnovo della metà dei deputati della Camera e di un terzo del Senato. Come si vede dalla Tab. 13, il Fronte per la Vittoria ha raccolto la maggioranza assoluta dei seggi della Camera in palio (77 su 130) e al Senato, ottenendo 4 seggi, ha rafforzato la propria supremazia. La presidenza Macri, dunque, dovrà necessariamente fare i conti con un parlamento ostile, il che renderà l'azione politica del governo argentino tutt'altro che agevole.

TAB. 13 – Elezioni legislative in Argentina (25 ottobre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Seggi Camera</i>	<i>Seggi Senato</i>
Fronte per la Vittoria (FPV)	77 (119)	4 (32)
Unione Civica Radicale (UCV)	13 (36)	7 (10)
Partito Socialista (PS)	5 (8)	1 (1)
Fronte Civico per Santiago (FCS)	4 (7)	0 (2)
Proposta Repubblicana (PRO)	4 (18)	0 (2)
Fronte Rinnovatore (FR)	4 (13)	0 (0)
Generazione per un Incontro Nazionale	3 (4)	0 (1)
Alleanza Compromesso Federale (ACF)	3 (5)	0 (2)
Percorso Popolare (PP)	3 (3)	0 (0)
Fronte Civico di Cordoba (FCC)	2 (2)	2 (2)
Fronte Nuovo Incontro (FNI)	2 (3)	0 (0)
La Pampa	0 (0)	2 (2)
Fronte per l'Integrazione (FI)	0 (0)	2 (2)
Partito Liberale di Corrientes (PLC)	0 (0)	1 (1)
Santa Fe Federale	0 (0)	1 (1)
Federalismo Santafesino	0 (0)	1 (1)
Fronte di Tutti (FT)	0 (0)	1 (1)
Fronte Civico e Sociale di Catamarca (FCSC)	0 (0)	2 (2)
Altri	10 (13)	0 (0)
<i>Totale</i>	<i>130 (257)</i>	<i>24 (72)</i>

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Canada

Gli elettori canadesi hanno rinnovato il parlamento a distanza di quattro anni dalle elezioni anticipate del 2011 che videro prevalere, per la terza volta consecutiva, i conservatori capeggiati da Stephen Harper (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 67).

Le elezioni del 2015 hanno segnato una svolta importante nella politica del paese. Tanto per cominciare, il progressista Partito Liberale del Canada (LPC), anche grazie all'*appeal* elettorale del proprio leader Justin Trudeau, ha ottenuto la più ampia percentuale di voti dalle elezioni del 2000. Il partito di Trudeau ha, infatti, raggiunto il 39,5% dei consensi cui hanno corrisposto ben 184 seggi (54,4%): una quota di seggi in grado di fornire al governo una maggioranza parlamentare molto solida, addirittura più forte di quella conseguita dai *Tories* nel 2011 quando ebbero 166 seggi su 308 (53,9%). Se compariamo il risultato dei *Liberals* – o *Grits* come vengono chiamati in Canada – del 2015 con quello di quattro anni prima emerge ancora più chiaramente la proporzione della loro vittoria: sono, infatti, arrivati a quasi il 40% dei voti partendo dal 18,9%, il loro peggior risultato

di sempre. Sull'altro versante, il Partito Conservatore del Canada (CPC) – sempre guidato da Harper – si è fermato al 31,9% dei voti e ha ottenuto 99 seggi, ben 67 in meno rispetto al 2011.

TAB. 14 – *Elezioni legislative in Canada (19 ottobre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Liberale del Canada (LPC)	6.943.276	39,5	184
Partito Conservatore del Canada (CPC)	5.613.614	31,9	99
Nuovo Partito Democratico (NDP)	3.470.350	19,7	44
Blocco del Québec (BQ)	821.144	4,7	10
Partito Verde del Canada (Green)	602.944	3,4	1
Altri	141.450	0,8	0
<i>Totale</i>	<i>17.592.778</i>	<i>100</i>	<i>338</i>
Schede bianche e nulle	119.205		
Votanti	17.711.983	68,0	
Elettori	26.044.131		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Il Nuovo Partito Democratico (NDP), su posizioni di centro-sinistra, è stato votato dal 19,7% degli elettori ed è riuscito ad ottenere 44 seggi: un risultato largamente più basso rispetto all'*exploit* del 2011 ma del tutto in linea con il proprio bacino elettorale tradizionale. A parte l'unico seggio conseguito dai Verdi, i 10 seggi restanti sono andati alla formazione Blocco del Québec (BQ) che ha conseguito il 4,7% dei consensi, procedendo nell'apparentemente inesorabile emorragia di voti iniziata con le elezioni del 2006 e proseguita in tutte le tornate successive.

Sotto il profilo della partecipazione elettorale, i canadesi hanno risposto piuttosto bene al richiamo delle urne facendo così aumentare la percentuale di votanti dal 61,1% del 2011 al 68%.

Il Liberal Party, dunque, ha vinto le elezioni con una campagna favorevole ad un riequilibrio fiscale basato su tagli delle tasse per il ceto medio e aumento dell'imposizione fiscale per i redditi elevati. Tutto ciò, senza timori di allargare il deficit dello stato al fine di invertire la rotta dell'economia nazionale, la cui salute è peggiorata in seguito alla crisi dell'energia e delle materie prime. Questi obiettivi potranno forse essere raggiunti con un governo monopartitico e forte di una robusta maggioranza parlamentare.

Trinidad e Tobago

Lo stato insulare di Trinidad e Tobago ha rinnovato i 41 seggi del parlamento cinque anni dopo le ultime elezioni. Come accade in molte ex colonie britanniche, l'attribuzione dei seggi avviene con un sistema elettorale maggioritario *plurality* basato su collegi uninominali.

Soltanto il principale partito di opposizione – Movimento Popolare Nazionale (PNM) – e la coalizione uscente *People's Partnership* (PP) sono dotati di un'organizzazione nazionale capillare tale da consentirgli di presentare candidati in tutti i collegi. PP è costituita da quattro formazioni politiche che, com'è ovvio, hanno operato nei singoli collegi appoggiando un unico candidato. In particolare, il Congresso Nazionale Unito (UNC – PP) si è presentato in 28 collegi, il Congresso del Popolo (COP – PP) in otto collegi, il Comitato d'Azione Nazionalista Unito (NJAC - PP) in tre collegi e, infine, l'Organizzazione di Tobago per il Popolo (TOP – PP) in due.

TAB. 15 – Elezioni legislative in Trinidad e Tobago (7 settembre 2015).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Movimento Popolare Nazionale (PNM)	378.447	51,7	23
Congresso Nazionale Unito (UNC - PP)	290.066	39,6	17
Congresso del Popolo (COP - PP)	43.991	6,0	1
Altri	19.836	2,7	0
<i>Totale</i>	<i>732.340</i>	<i>100</i>	<i>41</i>
Schede bianche e nulle	2.452		
Votanti	734.792	66,8	
Elettori	1.099.279		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come mostra la Tab. 15, il PNM ha ottenuto il 51,7% dei suffragi ed ha vinto 23 seggi, il che gli consente di avere la maggioranza assoluta del parlamento. Si tratta di una crescita molto significativa rispetto ai 12 seggi raccolti nel 2010. Inattesa è stata la confitta della coalizione PP che, nel complesso ha ottenuto 18 seggi - 17 ottenuti dall'UNC e uno dal COP, ben 11 meno rispetto ai 29 ottenuti alle elezioni precedenti.

Il risultato elettorale ha consentito la formazione di un governo tendenzialmente di centro-destra costituito interamente da esponenti del PNM e guidato dal leader del partito Keith Christopher Rowley.

Venezuela

Dopo aver eletto il presidente Nicolas Maduro nell'aprile 2013 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 71), alla fine del 2015 i venezuelani sono stati chiamati alle urne per l'elezione dei 167 membri dell'Assemblea Nazionale.

Quelle del 2015 sono state elezioni storiche per il paese: per la prima volta dal 1999 il partito di maggioranza non è stato quello fondato da Hugo Chavez. Si è trattato indubbiamente di un test perso per Maduro, poiché le legislative sono state interpretate come uno

strumento per verificare il rapporto di fiducia tra gli elettori, il governo e il presidente. Le elezioni, infatti, si sono svolte in un contesto di grande difficoltà per Maduro, con un paese attraversato da una gravissima crisi economica, da fenomeni iper-inflazionistici e da una corruzione diffusissima. In aggiunta, un mese prima delle elezioni due famigliari del presidente erano stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di cocaina.

TAB. 16 – *Elezioni legislative in Venezuela (6 dicembre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Tavola per l'Unità Democratica (MUD)	7.726.066	56,2	109
Grande Polo Patriottico – Simón Bolívar (GPPSB)	5.622.844	40,9	55
Altri	394.064	2,9	0
Indigeni	-	-	3
<i>Totale</i>	<i>13.742.974</i>		<i>167</i>
Schede bianche e nulle	686.119		
Votanti	14.429.093	74,0	
Elettori	19.504.106		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; sito ufficiale. Elaborazione propria.

In questo difficile contesto, il Grande Polo Patriottico, capeggiato dal Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), si è fermato al 40,9% che, in base al sistema elettorale misto, gli sono valsi 55 seggi parlamentari. La campagna elettorale tutta incentrata sulle accuse all'imperialismo americano colpevole di aver causato la crisi economica del paese con il sostegno dell'opposizione interna non ha, dunque, avuto gli effetti sperati. Sull'altro versante, invece, la Tavola per l'Unità Democratica (MUD) guidata da Henry Ramos Allup ha attribuito la responsabilità della crisi al governo in carica e ha promesso nuove politiche economiche, oltreché un'amnistia per coloro che l'opposizione definisce prigionieri politici. Il MUD ha raccolto il consenso del 56,2% degli elettori, potendo così ottenere 109 seggi su 167 (65,3%). Ammesso che non si palesino torsioni autoritarie, Maduro dovrà affrontare il prosieguo della sua presidenza in una condizione inedita per un capo dello stato *chavista*: un parlamento ostile.

Turchia

Le elezioni parlamentari turche del giugno 2015 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 75) non hanno avuto l'esito sperato da Erdogan. L'intreccio tra l'incapacità del suo Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) di raggiungere la maggioranza assoluta e l'impossibilità di accordi di natura post-elettorale tra i diversi partiti aveva fatto cadere il paese nell'incertezza e nel caos.

Così, dopo pochi mesi i turchi sono stati nuovamente chiamati ad esprimersi. Le elezioni si sono svolte in un clima politico molto acceso e, molto spesso, violento. Si pensi, per esempio, che pochi giorni dopo lo scioglimento del parlamento alcune centinaia di militanti dell'AKP hanno attaccato la sede del quotidiano *Hürriyet* (Libertà) reo di aver pubblicato articoli ostili a Erdogan. Inoltre, diverse sedi della forza curda Partito Popolare Democratico (HDP) sono stati oggetto di violenti attacchi mai condannati né dal presidente, né da esponenti del suo partito.

In un contesto caratterizzato da instabilità e violenza, il presidente turco aveva l'obiettivo deliberato di raggiungere la maggioranza assoluta così da poter procedere alle modifiche costituzionali tanto agognate. Ebbene, quel che a giugno non era stato possibile, a novembre si è quasi completamente realizzato. Per comprendere quel "quasi" bisogna sapere che la revisione della costituzione turca necessita di un consenso parlamentare pari ai 2/3 dei componenti (367) oppure, ma in questo caso bisogna poi ricorrere al referendum popolare confermativo, pari ai 3/5 (330 parlamentari). L'AKP, in seguito alla conquista del 49,5% del consenso popolare, si è dovuto accontentare di 317 seggi: 13 in meno della fatidica soglia minima. Il numero di 13 è comunque piuttosto limitato, tale che potrebbe consentire al partito di Erdogan di giocarsela sul piano degli accordi con i singoli parlamentari.

TAB. 17 – *Elezioni legislative in Turchia (1 novembre 2015).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP)	23.681.926	49,5	317
Partito Repubblicano Popolare (CHP)	12.111.812	25,3	134
Partito del Movimento Nazionalista (MHP)	5.694.136	11,9	40
Partito Popolare Democratico (HDP)	5.148.085	10,8	59
Altri	1.204.272	2,5	0
<i>Totale</i>	<i>47.840.231</i>	<i>100</i>	<i>550</i>
Schede bianche e nulle	697.464		
Votanti	48.537.695	85,2	
Elettori	56.949.009		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Se il partito di Erdogan ha migliorato nettamente le sue prestazioni rispetto alle elezioni di giugno, il kemalista e social-democratico Partito Repubblicano Popolare (CHP) si è assestato grossomodo sul risultato di qualche mese prima, passando da 132 a 134 seggi e aumentando il proprio bacino di voti di appena 0,4 punti percentuali. Così come nella tornata precedente, anche in questa occasione le altre due forze in grado di superare la soglia di sbarramento del 10% sono state il Partito del Movimento Nazionalista (MHP) e l'HDP. L'ultranazionalista MHP ha perso oltre 1.500.000 voti rispetto a giugno (oltre quattro punti percentuali), lasciando per strada ben 40 seggi rispetto ai precedenti 80: probabilmente una parte del suo elettorato ha deciso di rafforzare Erdogan scegliendo l'AKP. Da ultimo, i curdi dell'HDP hanno ottenuto il favore del 10,8% dell'elettorato vedendosi così attribuire 59 seggi: 21 in meno rispetto alla tornata di giugno.

Sulla correttezza delle elezioni i dubbi sono stati molti. Per esempio, l'HDP le ha giudicate non libere e non corrette. Lo stesso giudizio è arrivato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Anche l'OCSE, infine, ha espresso serie preoccupazioni sulla correttezza del voto. Tali giudizi e timori hanno trovato conferma nelle vicende che hanno infiammato la Turchia nei mesi successivi a questa tornata elettorale.